

**TA'LIM-TARBIYA JARAYONIDA TOLERANTLIK SIFATLARINI
SHAKLLANTIRISH ZARURATI**

**THE NECESSITY OF DEVELOPING TOLERANCE QUALITIES IN THE
EDUCATIONAL PROCESS**

**НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВ
ТОЛЕРАНТНОСТИ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ**

Mirqosimova Marg'uba Mirqobilovna

O'zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi

Din psixologiyasi va pedagogika

kafedrasi professori, p.f.d.

Tel.: +998 90-321-61-32

E-mail: marguba@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada talaba yoshlarda tolerantlik sifatlarini tarkib toptirish bugungi globallashuv sharoitida ijtimoiy-ma'naviy zaruratga aylanganligi sabablari yoritilgan. Tolerantlik sifatlarini shakllantirish esa tolerantlik tafakkuri va madaniyati qay darajada rivojlanganligi bilan bog'lanadi. Yoshlarni diniy va dunyoviy ilmlar, milliy hamda umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash ta'lim muassasalari oldidagi jiddiy vazifalar sirasiga kirishi; bu bo'lg'usi mutaxassislarining kelajakdagi faoliyatlarida dunyoviy va diniy bag'rikenglik, o'zga din hamda millat vakillariga hurmat-ehtirom bilan munosabatda bo'lish, o'zga millatlar madaniyati bilan qadriyatlariga, milliy boyliklariga ham hurmat bilan qarash, do'stona munosabatda bo'lishni anglatadi. Ana shunday shaxslarni tarbiyalab voyaga yetkazish orqali jamiyatda ijtimoiy-ma'naviy muvozanatni saqlashga erishiladi. Kelajakdagi amaliy faoliyatlarida esa talabalar bu borada egallagan bilim, ko'nikma va malakalarga tayanib ish olib boradilar.

Kalit so'zlar: *ta'lim-tarbiya jarayoni, tolerantlik sifatlari, tolerantlik tafakkuri, ijtimoiy-ma'naviy zarurat, tolerantlik madaniyati, dunyoviy va diniy bag'rikenglik, ilmiy tadqiqotlar bosh muammosi, didaktik.*

Abstract. This article examines the reasons why fostering tolerance qualities among students has become a socio-spiritual necessity in the context of contemporary globalization. The development of tolerance qualities is closely linked to the level of development of tolerance-oriented thinking and culture. Educating young people in the spirit of religious and secular knowledge, as well as national and universal values, is among the most important responsibilities of educational institutions. This, in turn, implies that future specialists should demonstrate secular and religious tolerance in their professional activities, show respect toward representatives of other religions and nationalities, and treat the cultures, values, and national heritage of other peoples with respect, fostering friendly and constructive relations. By educating such individuals,

society can maintain socio-spiritual balance. In their future professional practice, students will rely on the knowledge, skills, and competencies they have acquired in this field.

Keywords: *educational process, tolerance qualities, tolerance thinking, socio-spiritual necessity, tolerance culture, secular and religious tolerance, central problem of scientific research, didactic.*

Аннотация. В данной статье освещаются причины, по которым формирование качеств толерантности у студенческой молодежи стало социально-духовной необходимостью в условиях современной глобализации. Формирование качеств толерантности напрямую связывается с уровнем развития толерантного мышления и культуры. Воспитание молодежи в духе религиозных и светских знаний, национальных и общечеловеческих ценностей входит в число серьезных задач, стоящих перед образовательными учреждениями. Это подразумевает проявление будущими специалистами в их дальнейшей деятельности светской и религиозной веротерпимости, уважительного отношения к представителям других религий и национальностей, а также почтения к культуре, ценностям и национальному достоянию других народов. Через воспитание таких личностей достигается сохранение социально-духовного баланса в обществе. В своей будущей практической деятельности студенты будут опираться на знания, умения и навыки, полученные в данном направлении.

Ключевые слова: *учебно-воспитательный процесс, качества толерантности, толерантное мышление, социально-духовная необходимость, культура толерантности, светская и религиозная веротерпимость, основная проблема научных исследований, дидактический.*

KIRISH

O‘zbekiston Respublikasi dunyoviy davlat qurish yo‘lidan borar ekan, tolerantlik tafakkurini barcha jamiyat a‘zolari, ayniqsa, yoshlar ongida shakllantirish, ularni diniy va dunyoviy ilmlar, milliy hamda umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash ta‘lim muassasalari oldidagi jiddiy vazifalar sirasiga kiradi. Zotan, Oliy ta‘lim muassasalarida yoshlarda tolerantlik sifatlarini tarkib toptirish avvalo tolerantlik tafakkurini shakllantirish bilan chambarchas bog‘lanadi. Yoshlarda tolerantlik sifatlarini tarkib toptirishning bosh maqsadini esa bo‘lg‘usi mutaxassislarining kelajakdagi faoliyatlarida dunyoviy va diniy bag‘rikenglik, o‘zga din hamda millat vakillariga hurmat-ehtirom bilan munosabatda bo‘lish, o‘zga millatlar madaniyati bilan qadriyatlariga, milliy boyliklariga ham hurmat bilan qarash, do‘stona munosabatda bo‘lish tashkil etadi. Sabr-toqatlilik, chidamlilik, bardoshlilik, birodarlik, hamdardlik, kamsitmaslik, xo‘rlamaslik, tinch-totuv yashash, jamiyatda barqaror ruhiy muvozanatni saqlash kabi sifatlar tolerantlik tafakkuri orqali shakllantiriladi. Dunyo miqyosida globallashuv va ijtimoiy-iqtisodiy integratsiyalashuv jarayonlari kuchaygan hozirgi pallada elatlar, millatlar mafkuralar

xilma-xilligining qamrab oluvchi hamjihatlik falsafasi hamda madaniyatiga bo‘lgan ehtiyoj ham ortib bormoqda. 1995-yil 16-noyabrda YUNESKO tashkilotiga a‘zo davlatlar ishtirokida imzolangan “Bag‘rikenglik tamoyillari deklaratsiyasi”da ham bu masalaga alohida e‘tibor qaratilgan edi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Ta‘lim-tarbiya tizimida yoshlarda tolerantlik tafakkurini shakllantirish bu borada alohida jamiyat kasb etishi jahon olimlari tomonidan ham ta‘kidlanmoqda (Асмолов А.Г., 2001: 61–65). Mazkur masala qator ilmiy tadqiqotlar markazida turibdi: Rossiya olimlaridan Z.G. Apresyan, T. Bolotina, M. Zolotuxin, I.V. Krutova, V.N. Pavlov kabi olimlar tolerantlik sifatlarini yoshlarda oiladan boshlab uzluksiz tarkib toptirib borish – shaxs shakllanishining zaruriy elementi ekanligini asoslab, bu tushunchaning falsafiy-ma‘naviy qirralarini tadqiq qilganlar (Воробьева В.А., 2004; Рызов Б.Я., 2001). Xorijlik olimlardan E. Rierdon Betti, T.Adorno, J.Elport tadqiqotlarida tolerantlik tushunchasining semantik mazmuni, tolerantlik va zamonaviy jamiyat ziddiyatlari o‘rganilgan (Adorno T., 2003). O‘zbek olimlaridan X. Boboev, I. Jovliyev, M. Xadjieva (Хаджиева М., 2012), G. Kushakova (Кушакова Г., 2020) va boshqalar tomonidan amalga oshirilgan o‘nlab tadqiqot ishlarida yoshlarda tolerantlik tafakkurini shakllantirishning didaktik, aksiologik hamda akmeologik mazmuni aniqlashtirilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot talaba yoshlarda tolerantlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik-psixologik asoslari va ta‘lim-tarbiya jarayonidagi samaradorligini o‘rganishga qaratilgan. Tadqiqot dizayni aralash usulga asoslangan bo‘lib, nazariy tahlil va empirik ma‘lumotlar yig‘ishni o‘z ichiga oladi. Ushbu metodologiya tolerantlik tafakkurini shakllantirish jarayonini ilmiy jihatdan ishonchli va tizimli o‘rganishga imkon berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tolerantlikning tarixiy ildizlari “Avesto”, “O‘rxun-Enasoy bitiklari”dan boshlab islom madaniyat tarkibida shakllantirilgan komil inson g‘oyasi, tasavvuf ta‘limotiga xos qarashlar zaminida rivojlanib, o‘zbek ma‘rifatparvarlarining komil shaxs sifatleri talqiniga oid tarbiya tamoyillari hamda mustaqillik davriga kelib, zamonaviy “barkamol shaxs” g‘oyasining pedagogik mazmuni, har jihatdan rivojlangan barkamol shaxsga xos sifatlarni tarkib toptirish maqsadi, vazifalari, metodi va usullari yanglishganligi bilan chambarchas bog‘lanadi.

Tolerantlik tafakkurini shakllantirishning tarixiy ildizlariga e‘tiborni qaratsak, qadimgi Xitoy, Hind, Misr, Zardushtiylik madaniyatlarida bag‘rikenglik g‘oyalari ilgari surilganligiga ishonch hosil qilamiz. Ayniqsa, islom falsafasi va madaniyatining ta‘sirida G‘arb Renessans davri insonparvarlik g‘oyalari shakllandi. Musulmon madaniyatiga xos “tasammul” tushunchasi kechirimli bo‘lish, mehribonlik, xalimlik, xayrxohlik, sabr-

qanoat, o‘zaro hurmatni anglatadi. “Birortangiz o‘z birodaringizni o‘zingizdek yaxshi ko‘rmasdan turib, e‘tiqodli bo‘lolsiz” degan aqida islom dinidagi tolerantlik tushunchasi asosiy g‘oyasini anglatadi. Ayni shu mazmundagi yondashuv Abu Nasr Forobiyning “Fozil odamlar shahri” asarida bo‘rtib ko‘rinadi: jamiyat a‘zolari o‘rtasidagi tenglik, o‘zaro hamjihatlik uning tinchligi va farovonligi garovi ekanligi alohida ta‘kidlanadi. Olimning fikrini ko‘ra: “Ma’lum xalq va insoniyat to‘plab kelgan ma’naviy-milliy merosi orqali “ruhlari”, ya’ni shaxslarning ma’naviyati, ongi milliylashib, bir-biri bilan qo‘shilib boradi.” (Миркасимова М., 2022: 29).

Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari “Ruhiy tarbiya” kitobining “Xulqlanish” nomli 3-juzidagi “Boshqa dindagilar bilan muomala odobi” ruknida “Baqara” surasi 136-oyatiga tayanib, “har bir musulmon odam Alloh taolo tomonidan yuborilgan hamma nabiy-larga Muhammad sollallohu alayhi vasallamga iymon keltirgandek iymon keltirishi, Alloh taolo tomonidan nozil qilingan kitoblarga Qur’oni Karimga iymon keltirgandek iymon keltirishi lozim. Agar ulardan birontasiga iymon keltirmasa yoki ularni behurmat qilsa, musulmonligi qolmaydi”, - deb yozganlar (Миркасимова М., 2022: 424). Shu bilan birga musulmon shaxs boshqa dinlarga e‘tiqod qiluvchi kishilarga yomonlik qilmasligi, ular bilan yaxshi muomalada bo‘lishi, yaxshi qo‘shnichilik qilishi, ziyofatga chaqirishi, oilaviy aloqalar o‘rnatishi mumkinligi alohida ta‘kidlanadi. Ushbu fikr va hukmlar Islom dinining naqadar insonparvar va bag‘rikeng din ekanligining yorqin dalilidir. Bu din boshqa dindagilarga yaxshilik va adolat qilishni man qilmaydi, aksincha, yaxshilik va adolat qilishga chorlaydi. “Albatta, Alloh adolat qiluvchilarni sevadi” (Mumtahanna surasi, 8-oyat). Boshqa oyati karimalarda ham musulmon kishi boshqa din vakillarining ibodatxonalarini hurmat qilishi, ularning diniy-aqidaviy masalalariga aralashmasligi, ularga nohaq jabr qilmasligi lozimligi bayon qilingan. “Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: “Kimki bir ahdlashgan (g‘ayridin) kishiga zulm qilsa, yoki uning haqqini poymol etsa, yoxud uni toqati yetmaydigan narsaga majbur qilsa, yoki uning roziligisiz undan biror narsani olsa, qiyomat kuni men o‘sha odamning xusumatchisi bo‘laman”, dedilar.

Abu Dovud rivoyat qilgan: Nabiy alayhissalom Madinaga hijrat qilganlaridan so‘ng u yerdagi yahudiylar bilan ahdnoma tuzib, tinch-totuv va jamiyat manfaatlari uchun hamkorlikda yashash asoslarini belgilab, unga amal qilib yashadilar (Миркасимова М., 2022: 427). Anglashiladiki, Muhammad alayhissalom boshqa din vakillari bilan yaxshi aloqada bo‘lib, ularga go‘zal muomalada bo‘lganlar, hadyalar berib, ular tomonidan berilgan hadyalarni qabul qilganlar va iltifot ko‘rsatganlar.

Bugungi kunda tolerantlik turli-tuman zararli g‘oya va tushunchalarga qarshi kurash omiliga aylandi: iqtisodiy, ma’naviy-mafkuraviy, diniy munosabatlarga kirishishning zamonaviy qonun-qoidalarini o‘rganishdan tortib, insonlararo munosabatlarda millati, irqi, nasabi, iqtisodiy ahvoli, dini va e‘tiqodiga ko‘ra ajratmaslik, bir-biriga qarshi

qo‘ymaslik, turli e‘tiqod egalarini hurmat qilish, diniy g‘oyalarni zo‘ravonlik bilan singdirishga urinmaslik kabilar siyosiy, mafkuraviy, ma‘naviy-ruhiy muvozanatni saqlash me‘yorlarini anglatadi.

Bu o‘rinda biz g‘azal mulkingning sultoni, o‘zbek adabiy tili asoschisi, ulug‘ mutafakkir Mir Alisher Navoiy hazratlarining komil inson g‘oyasiga singishib ketgan tolerantlik g‘oyasi haqida to‘xtalish zaruratini sezdik. Zotan, Navoiy hazratlari nazdidagi komil inson aynan ilmi, dunyoqarashi keng, umuminsoniy qadriyatlarni e‘zozlovchi, orif inson bo‘lish bilan birga tolerantlik sifatlariga ega bo‘lgan shaxsdir. “Farhod va Shirin” dostonidagi Farhod Arman o‘lkasida qurg‘oqchilik tufayli og‘ir sharoitda yashayotgan mazlum xalqqa sidqidildan yordam beradi, tog‘- toshlarni qazib, suv chiqaradi, bu yurtni bosqinchilardan himoya qiladi. Tili, dini, e‘tiqodi o‘zgacha bo‘lgan xalqqa ezgu amallar bilan xizmat qiladi. Buyuk “Xamsa” asari tarkibiga kirgan “Farhod bu Shirin” dostonidagi Shirin obrazi orqali ham mutafakkir islom dinining naqadar bag‘rikeng, insonparvar din ekanligini hayotiy voqealar timsolida yoritgan. Zero, islom dinida musulmon erkak boshqa dindagi ayolga uylanishi mumkin.

Demak, XIV asrda ham tolerantlik g‘oyasi insonparvarlikka undash, o‘zga din va millat vakillarini hurmat qilish, ularga zarur bo‘lganda yordam berish, hamjihatlikda yashashga chorlovchi umuminsoniy g‘oya darajasiga ko‘tarilgan. Ulug‘ mutafakkirlarimizning bu boradagi yondashuvlari esa bugungi kundagi tolerantlik g‘oyasining tarixiy ildizlarini tashkil etadi. Ayni damda Imom al-Buxoriy, Abu Mansur al-Moturidiy, Burhoniddin Marg‘inoniy, Imom at-Termiziy, az-Zamaxshariy, Yusuf Hamadoniy, Ahmad Yassaviy, Abdulxoliq G‘ijduvoniylar merosini o‘rganish, tolerantlikning tarixiy ildizlarini chuqur tadqiq qilish yoshlar oldidagi jiddiy vazifalar sirasiga kiradi. Bu o‘rinda o‘zbek ma‘rifatparvar ziyolilaridan Behbudiy, Fitrat, Cho‘lpon, Abdulla Alvoniy, Abdulla Qodiriy ijodida ilgari surilgan umuminsoniy g‘oyalar talqiniga xos bag‘rikenglik, sabrlilik, o‘zga millat va elat vakillariga hurmat, ularning milliy qadriyatlariga ehtirom tuyg‘ulari ifoda qilingan qator badiiy obrazlarni eslashimiz mumkin. Talaba-yoshlarning islom dini tarkibidagi tolerantlik tafakkuri tarixiy rivojlanish bosqichlarini ilmiy asoslarga tayanib o‘rganishlari, ajdodlarimiz ma‘naviy merosini ma‘naviy bilimlar majmuyi sifatida qadrlashlari va ulardan saboq olishlari – komillik tomon tashlangan qadam hisoblanadi. Bu tolerantlik tafakkurini shakllantirishning birinchi bosqichidir.

O‘zbek milliy qadriyatlari tarkibidagi tolerantlik g‘oyasi bugungi globallashuv davrida ham odamlarga mehrli-oqibatli bo‘lish, ularning yoshi, millati, irqidan, nasl-nasabidan qat‘iy nazar bir xil munosabatda bo‘lishni ifoda qiladi. Shu sababli yoshlarda tolerantlik sifatlarini shakllantirish avvalo mazkur tushuncha mohiyatini to‘la idrok etishlari, ularda tolerantlik tafakkurini tarkib toptirish, tolerantlikka oid bilim, ko‘nikma va malakalarni ilmiy-nazariy jihatdan tarixiy ildizlariga tayanib shakllantirishda

tolerantlik muhitini yaratish ham muhim ahamiyatga ega. Bu tolerantlik tafakkurini shakllantirishning ikkinchi bosqichini tashkil etadi. Tolerantlikning oilada, mahalla yoki ta'lim muassasalarida buzilish holatlarini o'rganish va talabalar bilan muhokama qilish; muammolar yoxud ziddiyatli holatlarni bartaraf etish bo'yicha yoshlarning takliflarini, yechimlarini, yondashuvlarini tahlil qilib baholash natijasida amaliyotga tadbiq qilish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish talabalar faolligini oshiradi. Kundalik hayotiy faoliyatlarida bu tamoyillarga amal qilib yashash ko'nikma va malakalarni tarkib topishini ta'minlaydi. Ishlab chiqilgan xulosalar esa yoshlar o'rtasida hamkorlik, o'zaro ishonch, hurmatga asoslangan vaziyatni vujudga keltiradi. Bu tolerantlik tafakkurini shakllantirishning uchinchi – amaliy bosqichi sanaladi. Bu bosqichda amaliy ishlar: tadbirlar, uchrashuvlar, suhbatlar, o'zaro tajriba almashinuvlar, diskussiyalar, debatlar tashkil etish natijasida yoshlarda tolerantlik madaniyati tarkib toptirishga erishiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xo'sh, tolerantlik madaniyati qanday namoyon bo'ladi?

- Tolerantlik tushunchasining tarixiy ildizlarini bilish, chuqur o'rganish orqali.

- Genotsid, ratsizm, ekstremizm, fundamentalizm, radikalizm, separatizm, diniy aqidaparastlik kabi tolerantlikka zid tushunchalar mohiyati va mazmunini, ularning oqibatlarini chuqur anglagan holda bunday g'oyalarni baholash hamda ularga tolerantlik tafakkuriga tayanib munosabat bildirish malakasiga ega bo'lish jarayonida.

- Diniy e'tiqodga oid bilimlarni dunyoviy bilimlarga uyg'unlashtirgan holda o'zga dinlar va e'tiqod egalariga hurmat bilan munosabatda bo'lishda.

- O'zga millat, elat yoki e'tiqod egalarining huquqlarini poymol etmaslik, ularga ma'naviy-ruhiy yoki jismoniy zarar yetkazmaslik, aksincha, ularni qo'llab-quvvatlash, zarur bo'lganda yordam berish kabi insoniy munosabatlar orqali o'z atrofida, o'zi o'qib yo ishlab turgan jamoasida ana shunday insonparvarlik muhitini yaratishga intilishida, bu boradagi faolligida namoyon bo'ladi.

- Tolerantlik qadriyatlarini keng targ'ib etishda, umuminsoniy g'oyalarni tashviq qilib, o'z faoliyatida ularga amal qilishida ko'rinadi.

Demak, tolerantlik sifatlarini shakllantirish orqali tolerantlik madaniyati har bir talaba yoshlarning amaliy faoliyati jarayonida tarkib topadi va rivojlanadi. Bugungi kunga kelib tolerant shaxsini shakllantirishning zamonaviy pedagogik konsepsiyasini yaratish zarurati yuzaga keldi. Ta'lim bosqichlari aro uzviylik va uzluksizlikda o'quvchi yoshlarda tolerantlik tafakkuri va sifatlarini tarkib toptirish Oliy ta'limda tolerantlik madaniyatini shakllantirish asosi bo'lib xizmat qiladi. Shu sababli bunday konsepsiyani yaratishda jamiyat hayotining yangi taraqqiyot bosqichi, unga xos xususiyatlar, pedagogika fanining bugungi yutuq va tajribalari bilan xalqaro miqyosdagi ilmiy yondashuvlar, tajribalar ham qamrab olinishi kerak. Tolerant shaxsni shakllantirish davlatchilik asoslarining mustahkamlanishiga, jamiyat a'zolari ruhiyatining

tetiklashuviga, ularning o‘zaro hamkor, hamfikir, yakdil faoliyat yuritishlarida psixologik ta’sir ko‘rsatadi. Hayotga ishonch, o‘zaro totuvlik va hamjihatlik muhitida yashash, faoliyat olib borish esa hamisha o‘zining ijobiy samarasini beradi. Tolerantlik tafakkurini shakllantirish jarayoni oiladan boshlab barcha ta’lim bosqichlarida tizimli, ilg‘or ta’lim metodlari va texnologiyalariga tayanib tashkil etilishi lozim. Turli ijtimoiy fanlar tarkibida tolerantlik asoslari bo‘yicha zarur bilim, ko‘nikma va malakalarni shakllantirishda turli axborot vositalaridan foydalanish tavsiya qilinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Adorno T. Aspects of Sociology. Beacon, 2003. – 210 p.
2. Асмолов А.Г. Историческая культура и педагогика толерантности. М.: 2001. – стр. 61-65.
3. Воробьёва В.А. Педагогические технологии воспитания толерантности у учащихся. М.: 2004. – 65 с.
4. Хаджиева М. Миллий онгда толерантликни шакллантиришнинг ижтимоий-фалсафий тахлили. Фалсафа фан.док.дисс.автореферати. Т.: 2012.
5. Кушаков Г. Ёшларда толерантлик тафаккурини шакллантириш технологияси. Пед. фан.док.дисс. автореферати. Т.: 2020. – 49 б.
6. Mirkasimova M. Ta’lim-tarbiya jarayonida tolerantlik sifatlarini shakllantirish usullari. // Инновации в педагогике и психологии. – 2022. – №4.
7. Рызов Б.Я. Толерантность – путь к миру. М.: «Бонфи», 2001. – 304 с.

REFERENCES:

1. Adorno T. (2003). Aspects of Sociology. – Beacon. – 210 p. (In English)
2. Asmolov A.G. (2001). Istoricheskaya kul'tura i pedagogika tolerantnosti. – Moskva. – S. 61–65. (In Russian)
3. Vorobyova V.A. (2004). Pedagogicheskie tekhnologii vospitaniya tolerantnosti u uchashchikhsya. – Moskva. – 65 s. (In Russian)
4. Xadjieva M. (2012). Milliy ongda tolerantlikni shakllantirishning ijtimoiy-falsafiy tahlili. Falsafa fan.dok.diss.avtoreferati. – Toshkent. (In Uzbek)
5. Kushakova G. (2020). Yoshlarda tolerantlik tafakkurini shakllantirish texnologiyasi. Ped. fan.dok.diss. avtoreferati. – Toshkent. – 49 b. (In Uzbek)
6. Mirkasimova M. (2022). Ta’lim-tarbiya jarayonida tolerantlik sifatlarini shakllantirish usullari // Innovatsii v pedagogike i psixologii. – №4. (In Uzbek)
7. Ryizov B.Ya. (2001). Tolerantnost' – put' k miru. – Moskva: «Bonfi». – 304 s. (In Russian)